

ILM-FAN MUAMMOLARI MAGISTRANTLAR TALQINIDA
xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
materiallari to'plami

Qo'qon - 2024

Mazkur xalqaro konferensiya O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 20-martdagi “2024-yilda qo‘shimcha o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar to‘g‘risidagi” 76-sonli buyrug‘i ijrosini ta’minlash maqsadida Qo‘qon davlat pedagogika institutining magistratura bo‘limida 2024-yil 20-noyabr kuni o‘tkazildi.

**“ILM-FAN MUAMMOLARI
MAGISTRANTLAR TALQINIDA”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy
konferensiyasi
MATERIALLARI TO‘PLAMI
20.11.2024
1-qism**

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizning buyuk kelajagi, ertangi kunimiz, erkin va farovon hayotimiz, O‘zbekistonning XXI asrda jahon hamjamiyatida qanday o‘rin egallashi bularning barchasi birinchi galda yangi avlod, unib o‘sib kelayotgan farzandlarimizning qanday inson bo‘lib voyaga yetishiga bog‘liq. Buning uchun farzandlarimizning tarbiyasiga befarq qaramasdan ularga yaxshi ta‘lim-tarbiya berishimiz kerak. Yosh avlodlarimizda hozirgi globallashuv davrdagi har qanaqa yot illatlarga qarshi mafkuraviy imunitetni shakllantirishimiz lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

6. ”Ta‘lim-taraqqiyot garovi”.An’anviy ilmiy-amaliy konferensiya materiallari.T.: 2014, 96-99-bet. Azamat Ziyov “O‘zbek davlatchiligi tarixi” T.: 2002, 168-bet.
7. “Temur tuzuklari” T.,2011 yil,63 bet.
8. Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch” T.:2008, 55-bet.
9. Jabbarov I.”O‘zbeklar” T.:2008 y.183-bet.
10. Tarixiy xotira va mustaqillik. To‘plam.-Toshkent.2016,137-bet.

ZAMONAVIY JAMIYATDA RAQAMLI IJTIMOYILASHUV VA MEDIAKOMPETENTLIK

Chirchiq davlat pedagogika universiteti o‘qituvchisi
Yo‘ldoshev Avazbek Abdurashid o‘g‘li

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada globallashayotgan davrdagi jamiyatning ijtimoiylashuvini avvalo tarbiyaviy, so‘ngra psixologik tomonlama ko‘rib chiqiladi. Undan so‘ng, ushbu raqamli ijtimoiy jamiyatda mediakompetentlik atamasi nechog‘lik zarur ekanligi haqida fikr va mulohaza yuritiladi.

Kalit so‘zlar: jamiyat, ijtimoiylashuv, ijtimoiy siyosat, media, mediakompetentlik, pedagogik jarayon.

KIRISH

Ilmsiz, ma’rifatsiz jamiyat va mamlakat taraqqiyotini tasavvur qilish mushkul. Yusuf Xos Hojib o‘zining “Qutadg‘u bilig” asarida “Bilimsiz kishi mevasiz daraxtdir,

mevasiz daraxtni och kishi nima qilsin?!”[1 67] - deb ilm-ma’rifatning o‘rni naqadar dolzarb va muhimligini ko‘rsatib o‘tgan.

Mamlakatimizda ilm-ma’rifatga alohida urg‘u berilishi va bu orqali raqamli ijtimoiylashuv masalasi kun tartibiga qo‘yilishi bugungi kun zaruratidir. Zero, eng katta boyluk – bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros – bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik – bu bilimsizlikdir.

Asosiy ijtimoiylashuv tug‘ilishidan o‘smirlik davriga to‘g‘ri keladi va boshlang‘ich yordamchilar, o‘qituvchilar va tengdoshlar tomonidan boshqariladi.

Ikkinchi darajali ijtimoiylashuv inson hayoti davomida davom etadi va ayniqsa, normalar, urf-odatlar, tahminlar va qadriyatlar o‘z-o‘zidan farq qilishi mumkin bo‘lgan yangi vaziyat, joylar yoki odamlar guruhiga duch kelgan har bir holatda.

Agar psixologik tomondan yondashadigan bo‘lsak, har birimizning jamiyatdagi o‘rnimiz, uning qachon va qanday sharoitda paydo bo‘lganligi, jamiyatda qo‘shilib yashaganligimizning psixologik mexanizmi ijtimoiylashuv deyiladi[2, 99].

Shuningdek, ijtimoiylashuv inson tomonidan ijtimoiy tajribani egallash, hayot va faoliyat jarayonida uni faol tarzda qo‘llash jarayonidir. Sodda til bilan aytganda, ijtimoiylashuv har bir shaxsning jamiyatga qo‘shilishi, uning me’yorlari, talablari, kutishlari va ta’sirini qabul qilgan holda, har bir harakati va muomalasida uni ko‘rsatishi va kerak bo‘lsa, shu ijtimoiy tajribasini o‘z navbatida o‘zgalarga o‘rgata olish jarayonidir.

Shu o‘rinda shuni ta’kidlamog‘imiz darkorki, ayni vaqtda ijtimoiylashuv jarayon avj olayotgan paytda, jamiyat a’zolari axborotga qaysidur ma’noda muxtoj desak adashmagan bo‘lamiz, menimcha.

Axborotlashgan jamiyatning asosiy qismlari-media, til va madaniyatdir. Aynan, biz yashayotgan dunyoning tili va madaniyati insondagi mediakompetentlik tashkil etadi.

Dunyoda mediakompetentlikning ahamiyati turli xil tashkilotlar, jumladan, YUNESKO tashkilotining tavsiyalarida alohida ta’kidlanib, pedagoglarni mediakompetentligini rivojlanishini qo‘llab-quvvatlagan[3].

Mediakompetentlik umumiy ko‘rinishda shaxsning turli ko‘rinishi, janr va shakllardagi mediamatni tanlash, foydalanish, tanqidiy tahlil qilish, baholash, yaratish va uzatish, sotsiumda medianing faoliyati murakkab jarayonlarini tahlil qilishga

tayyorlikda namoyon bo‘ladigan integrativ sifati tarzida qaraladi.

Shuning uchun, maktabgacha ta‘lim tashkilotlari tarbiyachilarining mediakompetentligini rivojlantirish masalasi ilm oldida turgan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bunda zamonaviy ilmiy-texnikaviy taraqqiyot talablariga mos holda maktabgacha ta‘lim tashkilotlari tarbiyachilarining media borasidagi bilimlarini takomillashtirish orqali mediakompetentlikni rivojlantirish texnologiyasini yaratish pedagogik yo‘nalishdagi tadqiqotlar ichida muhim ahamiyatga ega.

Respublikamizda ta‘lim tizimi tubdan isloh qilinib, uzluksiz ta‘lim, jumladan, maktabgacha ta‘lim tizimida katta o‘zgarishlar amalga oshirildi. Xususan, oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim tizimi yanada takomillashtirildi, maktabgacha ta‘lim vazirligi tashkil etildi, maktab va kollejlarda o‘rtasidagi bog‘liqlikni mustahkamlash yo‘lida 11 yillik ta‘lim tizimiga o‘tildi, ta‘lim mazmunini yangilash hamda ta‘lim jarayonlari samaradorligini oshirish bo‘yicha olib borilgan islohotlar bugun o‘z samarasini bermoqda. Mazkur jarayonlarni amalga oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari muhitidan samarali foydalanib, milliy kadrlarni tayyorlash, yosh avlodni barkamol va yetuk etib voyaga yetkazish tarbiyachi-pedagoglarning asosiy vazifalari sirasiga kiradi.

Tarbiyachilarning mediakompetentligini rivojlantirishning ilmiy asoslangan jarayoni uchun ushbu jarayonni uni tashkil etish va amalga oshirish uchun ma‘lumot manbai sifatida yaxlit tavsiflash zarur. Bunday tavsif bashoratli bo‘lishi kerak va teskari aloqa vositasi sifatida xizmat qilishi kerak. Pedagogik jarayonlarning tadqiqotchilari, ularning maqsadi va mavzusiga qarab ob‘ektni namoyish qilish uchun turli xil sxemalardan foydalanadilar.

Xususan, jarayonlar an‘anaviy ravishda faoliyat predmeti (manba materiallari), tamoyillar, faoliyat shartlari, maqsadlar va natijalar kabi tarkibiy qismlar orqali tahlil qilinadi. Jarayonni modellashtirish maqsadlaridan kelib chiqib, unga bo‘lg‘usi tarbiyachilarning baholash qobiliyatlarini rivojlantirishda tarbiyachi amalga oshiradigan asosiy tarkibiy qism va elementlarni ajratib ko‘rsatadigan sxemani kiritishimiz kerak.

Bundan ko‘rinib turibdiki mediakompetentlik nafaqat hozirgi ijtimoiy hayotimiz uchun balkim, kelajak avlod uchun ham ehtiyojmand faoliyat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Boqijon To‘xliyev Qutadg‘u bilig T.2007. 67-bet
2. Maqsudova M. Umumiy psixologiya T.2010. 99-bet
3. Urinova, N. M. va Abdullaeva, N. (2021). Talabalarning tadqiqot kompetensiyasini rivojlantirishda loyihaga asoslangan o‘qitish texnologiyasidan foydalanish imkoniyatlari ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(3), 2344-2348

PEDAGOGIK QARAMA-QARSHILIK TARBIYACHI VA TARBIYALANUVCHILAR SHAXSNI TAKOMILLASHTIRISH MANBAI SIFATIDA

Shonazarova Nilufar Abbos qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada pedagogik qarama-qarshilikning shakllanishi va uni oldini olish shakllari haqida bahs yuritilgan. Pedagogik qarama-qarshilikda tarbiyachining roli tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: pedagogika, konfliktlar, talabalar, jamoa, munozara

Аннотация. В данной статье обсуждалось формирование педагогического противостояния и формы его предупреждения. Анализируется роль воспитателя в педагогическом противостоянии.

Ключевые слова: педагогика, конфликты, студенты, команда, дискуссия

Annotation. This article discusses the formation of pedagogical opposition and the forms of its prevention. The role of the educator in the pedagogical confrontation is analyzed.

Keywords: pedagogy, conflicts, students, community, debate

O‘quvchilar jamoalarini tuzish guruhlarda, sinflarda turli farqlar bilan amalga oshiriladi. Shuning uchun barcha sinflar uchun bir xildagi yo‘l-yo‘riqlarni belgilab bo‘lmaydi.

Ayniqsa, boshlang‘ich, V va IX sinflarda o‘quvchilar jamoasini tashkil etish va jipslashtirish katta qiyinchiliklar tug‘diradi.

83	AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA MA'NAVİY TARAQQIYOTNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI Karimova Mohinur Baxtiyor qizi	531
84	UZLUKSIZ MA'NAVİY TARBİYA TIZİMIDA YOSHLARNING MA'NAVİY KAMOLOTINI TA'MINLASH MASALALARI Raximov Javohir Shavkat o'g'li, Ismoilov Bekzod Anvarovich	537
85	ZAMONAVIY JAMIYATDA RAQAMLI IJTIMOYILASHUV VA MEDIAKOMPETENTLIK Yo'ldoshev Avazbek Abdurashid o'g'li	542
86	PEDAGOGIK QARAMA-QARSHILIK TARBIYACHI VA TARBIYALANUVCHILAR SHAXSNI TAKOMILLASHTIRISH MANBAI SIFATIDA Shonazarova Nilufar Abbos qizi	546
87	YANGI O'ZBEKISTONDA TA'LIM MODERNIZATSIYASI VA MA'NAVİY- AXLOQIY TARBİYANING INNOVATSION MEXANIZMLARI To'xtayeva Nigina Sobir qizi	551
88	MILLIY YUKSALISH STRATEGIYASINI AMALGA OSHIRISHDA IJTIMOİY VA MA'NAVİY OMILLARNING O'RNİ Qodirov Farrux Abdug'ani o'g'li	554
89	RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TEXNOLOGIYALARNING JAMIYAT RIVOJLANISHIGA TA'SIRI Yuldashev Diyorbek Bahrom o'g'li	559
90	OILAVIY ZO'RAVONLIKNI TADQIQ ETISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI Tursunova Shahnoza Erkin qizi, Nazarov Akmal Rustamovich	565